

Establecimiento de indicadores dentro de un sistema de gestión ambiental en una empresa de agroquímicos

G. B. Carmona Casazza^{1*}, M. T. de la Garza Carranza¹

E. Guzmán Soría¹, J. P. González Farías¹

¹Departamento de Ciencias Administrativas, Tecnológico Nacional de México, Antonio García Cubas 1200, Alfredo Vázquez Bonfil, 38010 Celaya, Gto. México

*ambientalgreta@outlook.com

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

Se realizó un análisis de la situación actual en materia de medio ambiente de una empresa de agroquímicos en el estado de Guanajuato con la finalidad de proponer un sistema de gestión ambiental que le permita a la empresa controlar y medir su impacto al medio ambiente por medio del establecimiento de indicadores ambientales. Los resultados demuestran que por medio de los indicadores ambientales se puede medir si la empresa ha mejorado en algún aspecto ambiental. En el caso particular de la empresa de agroquímicos se establecieron los indicadores para el año 2019 y 2020 en los que se observa una mejora en el indicador de energía eléctrica en el año 2020 debido a la implementación de paneles solares para la generación de energía.

Palabras clave: indicador, gestión, ambiental, agroquímicos

Abstract

An analysis about environmental issues was made to an agrochemical company placed in Guanajuato state with the purpose to recommend an environmental management system which could allow to measure and control the environmental impact in the company by means of the establishment of indicators. The results showed that through the environmental indicators the aspects could be measured and controlled and would show if the organization has improved in the environmental performance. In this case, in the agrochemical company was established the indicators for the years 2019 and 2020 in which can see an improvement in the electrical energy indicator due to the implementation of solar panels for generate energy.

Key words: indicator, management, environmental, agrochemical

Introducción

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, un indicador ambiental es un valor derivado de parámetros que proporciona información para describir el estado de un ambiente con un significado que va más allá del directamente asociado con el valor del parámetro en sí mismo. Es decir, este indicador como bien lo dice la palabra en sí, nos indica la situación actual de un aspecto en comparación de otro [1].

Un Sistema de Gestión Ambiental es la combinación de procesos que permiten que una organización reduzca sus impactos ambientales y aumente su eficiencia para conseguir mejoras tanto económicas como ambientales y operativas. Por lo anterior, un sistema de gestión ambiental implica desde la planeación hasta el control de estrategias en una organización que permitan eficientizar sus procesos reduciendo el impacto ambiental negativo y generando un beneficio económico [2].

La gestión ambiental en las organizaciones debe verse como una exigencia de gran valor que le permita a las empresas su supervivencia. Esta debe ser una planificación que involucre el

establecimiento de normas, medidas preventivas, indicadores que permitan medir y controlar, siendo estas herramientas de carácter decisivas para que la gerencia pueda reducir el impacto ambiental negativo producido por sus actividades y obtener beneficios a su vez [3].

Los principales objetivos de un sistema de gestión ambiental según la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial de Guanajuato (2019) son:

- Garantizar el cumplimiento de la legislación ambiental
- Reducción de costos de producción
- Creación de una mejor imagen ante el consumidor
- Atracción de nuevas inversiones y posibilidad de participar en el mercado global.

[4]

La gestión del ambiente comprende acciones del hombre desde la sociedad y para la sociedad, con incidencia positiva en su protección y conservación, de forma tal que prevea, reduzca, controle y solucione los problemas ambientales. Por ello se requiere una adecuada gestión del ambiente que posibilite utilizar con eficiencia sus recursos en beneficio del desarrollo económico y social, de la calidad de vida [5].

La gestión ambiental en las organizaciones debe verse como una exigencia de gran valor que le permita a las empresas su supervivencia. Esta debe ser una planificación que involucre el establecimiento de normas, medidas preventivas, indicadores que permitan medir y controlar, siendo estas herramientas de carácter decisivas para que la gerencia pueda reducir el impacto ambiental negativo producido por sus actividades y obtener beneficios a su vez [3].

En cuanto a los costos ambientales se deben considerar los de las medidas emprendidas por una empresa para prevenir, reducir y/o mitigar el deterioro ambiental como resultado de las actividades que realiza la empresa o para contribuir a la conservación de los recursos renovables y no renovables [6].

En el presente trabajo se propuso un sistema de gestión ambiental dentro de una empresa de agroquímicos estableciendo indicadores ambientales para la medición de su impacto al medio ambiente. No obstante, el método empleado para establecer los indicadores ambientales puede utilizarse para cualquier otro tipo de organización.

La “empresa de agroquímicos” caso de estudio en el presente trabajo es una empresa dedicada a la formulación de plaguicidas y herbicidas líquidos, granulados y polvos. Inicia operaciones en 1994 con una capacidad productora de 4,000 Ton/año. Se encuentra ubicada en el municipio de Comonfort en el estado de Guanajuato, dentro de esta empresa no se tienen implementados controles que le permitan a esta organización medir y controlar el impacto negativo que ocasiona al medio ambiente como consecuencia de sus actividades productivas.

Metodología

Variables

Se analizaron los procesos de la empresa, tanto productivos como administrativos y de servicios, después en base a los procesos se identificaron las variables del proyecto las cuales se muestran en la tabla 1.

Tabla 1 Variables del proyecto

Variables independientes	Dimensiones	Indicadores	Variables dependientes
--------------------------	-------------	-------------	------------------------

Cantidad de producción	Tipos de productos Kilogramos producidos Consumo de agua Consumo de energéticos (electricidad, combustibles) Generación de residuos	Producción/m3 de agua Producción/KWh, etc. Producción/kgs de residuo	Ahorro monetario Impacto ambiental
Número de empleados	Consumo de agua Consumo de energéticos (electricidad, combustibles) Generación de residuos	Producción/m3 de agua Producción/KWh, etc. Producción/kgs de residuo	
Costos productivos y administrativos	Precio de insumos Precio de energéticos Gastos por disposición de residuos	Precio de insumos y energéticos-ahorro monetario Gastos por disposición de residuos-ahorro monetario	

Fuente: Elaboración propia, basada en (Rivas, 2017).

Aspectos ambientales

Una vez identificadas las variables se establecieron preguntas para obtener la información sobre los aspectos ambientales de la organización, por lo cual se elaboraron dos cuestionarios para la obtención de datos. Estos cuestionarios fueron validados por la empresa de agroquímicos en los que se obtuvo información de las cantidades de producción, consumo de agua, consumo de energéticos, generación de residuos, así como los costos de cada uno de ellos. No se incluyen en el presente artículo por cuestiones de confidencialidad.

Procedimiento matemático para el establecimiento de indicadores

Se calculó la cantidad de residuos no peligrosos generados cada mes y con base a la cantidad de producción de ese mismo mes se calculó la proporción lo cual dio como resultado el indicador de residuos no peligrosos:

$$\text{residuos no peligrosos} = \frac{\text{kg generados de residuos no peligrosos en el mes}}{\text{kg producidos de producto en el mes}}$$

Se calculó la cantidad de residuos peligrosos generados cada mes y con base a la cantidad de producción de ese mismo mes se calculó la proporción lo cual dio como resultado el indicador de residuos peligrosos:

$$\text{residuos peligrosos} = \frac{\text{kg generados de residuos peligrosos en el mes}}{\text{kg producidos de producto en el mes}}$$

Se calculó la cantidad de agua consumida cada mes y con base a la cantidad de producción de ese mismo mes se calculó la proporción lo cual dio como resultado el indicador de consumo de agua:

$$\text{agua de consumo} = \frac{\text{m3 consumidos en el mes}}{\text{kg producidos de producto en el mes}}$$

Se calculó la cantidad de energía eléctrica consumida cada mes y con base a la cantidad de producción de ese mismo mes se calculó la proporción lo cual dio como resultado el indicador de consumo de energía eléctrica:

$$\text{energía eléctrica} = \frac{\text{kWh consumidos en el mes}}{\text{kg producidos de producto en el mes}}$$

Resultados y discusión

Una vez que se realizaron los cálculos de los indicadores ambientales con base en los datos del 2019 y 2020 proporcionados por la empresa de agroquímicos, se realizaron gráficas para poder tener una visión más clara de lo que estos representan. Las gráficas se muestran en la figura 1 para la energía eléctrica, figura 2 para los residuos peligrosos y figura 3 para el consumo de agua. No se pudo realizar gráfica de los residuos no peligrosos ya que la empresa de agroquímicos caso de estudio del proyecto no contaba con datos reales de los kilogramos generados de dicho residuo ya que estos no eran pesados si no directamente depositados al tiradero municipal.

Figura 1. Indicador de energía eléctrica

Figura 2. Indicador de residuos peligrosos

Figura 3. Indicador de consumo de agua

Se puede observar claramente que el indicador de energía eléctrica tiende a ser cada vez menor a partir de enero del 2020 con excepción del mes de marzo en el que se tuvo un aumento, la baja considerable del valor del indicador de diciembre del 2019 a enero del 2020 fue debido a que la empresa puso en marcha los paneles solares para la generación de energía eléctrica.

Para los indicadores de residuos peligrosos y consumo de agua no se tiene una mejora debido a que la empresa aún no ejecuta acciones de mejora que le permita ahorrar en esos dos aspectos ambientales.

Cálculos de ahorro en los costos ambientales

Para este cálculo se considera solamente los datos reales de la energía eléctrica debido a que en este rubro fue en el que se puso en práctica una mejora. Para el indicador de residuos se considera

hipotéticamente que la empresa de agroquímicos envíe a reciclaje sus residuos reciclables para tener un ahorro en la disposición y manejo de estos.
Se tomará como punto de partida el hecho de que en el mes de diciembre del 2019 aún no se implementaba el 100% del funcionamiento de los paneles solares y que en enero del 2020 ya funcionaban al 100% estos paneles.

Para esto se realiza el cálculo de la ganancia destacando que sólo es en términos de la energía eléctrica:

Costo de KWh consumidos en diciembre 2019= \$89,916

Producción en diciembre 2019 en kilogramos= 474,086

Precio de venta de producto por cada kilogramo= P (por razones de confidencialidad este dato no se proporciona, sin embargo, es una constante)

$$\text{Ganancia diciembre 2019} = 474,086P - 89,916 = 384,170P$$

Costo de KWh consumidos en enero 2020= \$85,125

Producción en enero 2020 en kilogramos= 1,122,440

Precio de venta de producto por cada kilogramo= P (por razones de confidencialidad este dato no se proporciona, sin embargo, es una constante)

$$\text{Ganancia enero 2020} = 1,122,440P - 85,125 = 1,037,315P$$

Es importante señalar que se debe considerar la cantidad de producción de cada mes como se hace en los indicadores ambientales debido a que si se toma como referencia solamente el costo del recibo de la luz de cada mes no se considera el aprovechamiento del energético, es decir:

KWh consumidos en diciembre 2019= 31,183

KWh consumidos en enero 2010= 29,508

Los valores son muy similares, pero hay que analizar que en enero del 2020 se elaboró más del doble de producto que en diciembre del 2019, y aun así se consumió un poco menos de energía eléctrica.

En términos de porcentaje,

La empresa tuvo una ganancia del 37% más al haber implementado la medida de la puesta en marcha de los paneles solares sin considerar que se debe tomar en cuenta los costos de inversión y mantenimiento de estos paneles.

Trabajo a futuro

El proyecto se concluyó satisfactoriamente, sin embargo, es decisión de la empresa de agroquímicos el seguir midiendo su desempeño ambiental por medio de los indicadores establecidos durante el proyecto, así como implementar acciones que le permitan ir disminuyendo los valores de los indicadores como parte de su mejora continua.

Conclusiones

Con base en la información recolectada y la consulta de la fundamentación teórica se estableció el método para el cálculo de los indicadores ambientales de la empresa dentro de su sistema de gestión, los cuales se calcularon para el año 2019 y 2020 con los datos de kilogramos de producción, generación de residuos, consumo de agua y consumo de energía eléctrica. Cabe mencionar que la

empresa actualmente implementa el sistema de ISO 9001 lo que le permite tener un mejor control de documentos y lo cual facilita a su vez tener un mejor control de los indicadores ambientales que se plantearon en el presente trabajo.

Como se mencionó, una acción importante que la empresa de agroquímicos realizó durante el tiempo del proyecto de investigación fue la implementación de paneles solares para la generación de energía eléctrica lo cual disminuyó el indicador con valores de 0.06577 en diciembre del 2019 a 0.02629 en enero del 2020 lo cual representa una mejora del 39% en disminución del indicador y por ende un ahorro en los costos de energía eléctrica que se paga a la comisión federal de electricidad, de igual manera en los meses consecutivos los valores de los indicadores fueron menores a los del 2019.

El establecimiento de indicadores ambientales permite a la empresa de agroquímicos medir su desempeño en los rubros de energía eléctrica, residuos y agua. Dentro de estos indicadores ya se toma en cuenta las variables establecidas como la cantidad de producción dentro de la cual refleja las horas trabajadas y las dimensiones establecidas dentro de la tabla 1, por ejemplo para el indicador de agua si se producen más kilogramos de producto se consumirá mayor cantidad de agua, si hay más empleados pasa lo mismo se consume mayor cantidad de agua en procesos administrativos (comedor y baños) es por eso que el indicador relaciona la cantidad total de m3 consumidos en toda la planta (proceso productivo y administrativo) entre los kilogramos producidos de producto y la misma tendencia ocurre con la energía eléctrica, si hay mayor producción hay mayor consumo de energía y si hay más empleados el consumo de energía es mayor, al igual con la generación de residuos si hay mayor producción habrá mayor cantidad de residuos y si hay más empleados se generan más residuos en los procesos administrativos y de servicio (comedor y baños). Después tenemos que en base a estos valores de indicadores podemos ver el impacto ambiental de la empresa si los valores van disminuyendo el impacto ambiental negativo disminuye y como consecuencia hay un ahorro monetario debido a que la empresa estaría eficientizando sus procesos como en el caso de generar energía con paneles solares.

El método empleado para establecer indicadores puede ser implementado en cualquier tipo de empresa.

Referencias

- [1] SEMARNAT, « Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales,» 2011. [En línea]. Available: https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgeia/indicadores_2011/conjuntob/00_conjunto/marco_conceptual.html.
- [2] ISO 14001, «Nueva ISO 14001:2015,» 21 Mayo 2018. [En línea]. Available: <https://www.nueva-iso-14001.com/2018/05/gestion-ambiental-empresas/>.
- [3] Y. C. Pupo, «Eumed.net,» OJLES, 2009.
- [4] PAOT, «Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial,» 2019. [En línea]. Available: <https://paot.guanajuato.gob.mx/certificacion-ambiental/>.
- [5] Y. P. Ramírez, «Criterios generales de la gestión ambiental en Cuba,» Revista caribeña de ciencias sociales, SF.
- [6] E. y. L. A. J. Catello Taliani, El sistema de gestión y de costes basado en las actividades, España: Madrid, 1994.
- [7] L. A. T. Rivas, Elaboración de tesis estructura y metodología, Ciudad de México: Trillas, S.A de C.V, 2017.